

Prima segnalazione in Sardegna (Italia) dell'Orecchione meridionale *Plecotus austriacus* (Chiroptera, Vespertilionidae) e conferma della presenza nell'isola dell'Orecchione comune *Plecotus auritus*

Mucedda Mauro¹, Ermanno PIDINCHEDDA¹, Andreas KIEFER² & MariaLuisa BERTELLI¹

1 Centro per lo Studio e la Protezione dei Pipistrelli in Sardegna - Gruppo Speleologico Sassarese - ViaPietro Canalis, 10 - 07100 Sassari (Italy)

2 Istituto di Zoologia, Dipartimento di Ecologia dell'Università, J. Gutenberg - Saarstr. 21 - 55099 Mainz (Germany)

RIASSUNTO

Si segnala il ritrovamento, per la prima volta in Sardegna, di 3 esemplari di *Plecotus austriacus* (Chiroptera, Vespertilionidae). I pipistrelli sono stati catturati con l'uso di lemista-net in due località della provincia di Nuoro, nei comuni di Siniscola e Lula. Si conferma inoltre la presenza di *Plecotus auritus* che non veniva più segnalato nell'isola dall'inizio del XX secolo. I pipistrelli sono stati identificati tramite i caratteri morfologici e la determinazione è stata convalidata mediante sequenza del gene 16S del DNA mitocondriale.

Parole chiave: Pipistrelli, *Plecotus austriacus*, *Plecotus auritus*, Sardegna, Italia.

ABSTRACT

[First record of the Grey long-eared bat *Plecotus austriacus* (Chiroptera, Vespertilionidae) in Sardinia and confirm of the presence of the Long-eared bat *Plecotus auritus* in the island]. Three specimens of *Plecotus austriacus* (Chiroptera, Vespertilionidae) were found for the first time in Sardinia. The bats were caught with mist-nets in two different localities in the province of Nuoro, in the Siniscola and Lula districts. Moreover we confirm the presence of *Plecotus auritus* in Sardinia. This species had not been found on the island since the beginning of the 20th century. We identified the bats using morphological characters and our determination was validated with sequencing the 16S gene of the mitochondrial DNA.

Key words: Bats, *Plecotus austriacus*, *Plecotus auritus*, Sardinia, Italy.

Premessa

I Pipistrelli del genere *Plecotus* vengono segnalati per la primavolta in Sardegna da MOLA che nel 1916 indica *Plecotusauritus* nel catalogo della raccolta delle piante e degli animali esistenti nellaregione di Bosa e nel 1928 lo segnala conservato nel Museo di Zoologia diCagliari. Successivamente Gulino e Dal Piaz (1939), quando ancora in Europa non erano state distinte ledue specie di orecchione *Plecotus auritus* e *Plecotus austriacus*, citano *Plecotus auritus* perla località Cannedu. Questo toponimo potrebbe indicare il paese di Ittiri, inprovincia di Sassari, il cui territorio però non presentacaratteristiche geografiche adatte a questa specie, per cui si ritiene chesi possa trattare di un'altra località attualmente non identificabile. Lanza (1959; 1960) cita lo stesso esemplare dei due autoriprecedenti, conservato nel Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze e donato nel 1869 dal Dott. Pietri di Ozieri, che egli identifica come *Plecotus auritus*, indicando quindi in modo certo la presenza di questa specie nell'Isola. A partire dal 1992 ad opera del "Centro per lo Studio e laProtezione dei Pipistrelli in Sardegna" le ricerche sui Chiroterri hanno avuto un impulso, con una prima segnalazione di Orecchioni nella Grotta Conca 'e Crapa di Lula (Mucedda, Murittu, Oppes & Pidinchedda, 1995). Solamente negli ultimi anni le ricerche hanno portato alla conferma della presenza di *Plecotus auritus* e alla identificazione di *Plecotus austriacus* che viene qui segnalato per la prima volta in Sardegna.

Materiali e metodi

Le catture dei Pipistrellisono state effettuate utilizzando delle reti ("mistnets") fabbricate inGiappone e in USA, di diverse misure, sostenute da due canne telescopiche.Le operazioni di cattura si sono svolte mediamente dalle h. 21 alle h. 24 eil controllo delle reti è stato effettuato a vista con l'uso di potenti lampade.

Gli animali sono stati fotografati e sottoposti alle misurazioneibiométriche, utilizzando un calibro e un lentino contafili con precisionedi 0.1 mm e una pesola con la precisione di 0.5 gr. Per l'analisi del DNA è stato effettuato un prelievo di un minuscolo frammento di tessuto dellamembrana alare. Tutti i pipistrelli sono stati liberati in breve tempo.

Le localita'

I pipistrelli sono stati catturati in due diverse localitàdel Monte Albo, nei comuni di Siniscola e di Lula, in provincia di Nuoro(Sardegna centro-orientale).

1) Grotta di Locoli (Siniscola). Ampia grotta, con laghetti interni,situata a quota 115 m alle falde sud-orientali del Monte Albo, lungamontagna calcarea dell'Era

Fig. 1 - Cartina dell'area del Monte Albo. 1) Grotta di Locoli 2) Piano di Altudè

Mesozoica. E' distante circa 10 Km dal paese di Siniscola, dal quale è facilmente raggiungibile in auto, seguendo prima per 6 Km la vecchia Strada Statale per Nuoro e poi una stradina sterrata che costeggia i piedi del Monte Albo e che porta dopo 4 Km in prossimità dell'ingresso della cavità.

Le catture sono state effettuate piazzando una mist-net di 6x2 m proprio all'ingresso della grotta. I pipistrelli sono staticamente catturati in fase di entrata e quindi si ritiene che essi non utilizzino la cavità come rifugio diurno. Visite all'interno della grotta in diversi periodi dell'anno escludono questa possibilità.

Coordinate geografiche: IGM 482 I, Lat. 40°30'52», Long. 9°37'34».

2) Piano di Altudè (Lula). Il Piano di Altudè è un pianorocarsico alberato, situato nel cuore del Monte Albo ad una quota di 590 m ed è distante circa 25 Km dall'abitato di Lula. Quest'area è attualmente sede di un cantiere di rimboschimento. È raggiungibile dalla vecchia Strada Statale Nuoro-Siniscola, prendendo da Monte Pizzinu una stradina sterrata che si inerpica a tornanti e che dopo circa 5 Km porta al cantiere forestale. La cattura è stata effettuata in località Ortorutta, piazzando 2 mist-nets da 9x2 m e da 6x2 m davanti ad una minuscola conca d'acqua di

pochi metri incavata nella roccia, che costituisce l'unica riserva idrica della zona. Coordinate geografiche: IGM 482 II, Lat. 40°29'45», Long. 9°34'26».

Le due zone in esame distano in linea d'aria circa 4 Km e hanno caratteristiche ambientali analoghe, situate in un'area carsica ricca di fenomeni di erosione, forre e grotte, ai piedi di una montagna che raggiungono 1000 m di quota, con estese superfici boschive soprattutto di leccio, fillirea e ginepro e del tutto prive di fenomeni idrici superficiali.

Risultati

Sono stati catturati in totale 3 esemplari adulti di *Plecotus austriacus*: 2 all'ingresso della Grotta di Locoli in data 6 agosto 2000 e 1 nel Piano di altitudine in data 13 agosto 2001.

I pipistrelli sono stati sottoposti in vivo alle misurazioni biometriche (effettuate secondo Stebbings, 1967), sono stati poi fotografati e quindi liberati. Tutti e tre gli esemplari presentano i caratteri distintivi che ne consentono una attribuzione certa alla specie *Plecotus austriacus*, secondo i protocolli in uso in Europa e proposti da vari autori (Stebbing, 1967; Bree & Dulic, 1963; Helversen, 1989): colore della pelliccia grigiastro sul dorso e grigio-biancastro sul ventre, faccia molto scura, larghezza del trago maggiore di 5,5 mm, lunghezza del pollice inferiore a 6 mm, nei maschi pene di forma fortemente arrotondata, brugola sull'occhio piccolissima, piede relativamente piccolo.

In tabella 1 vengono riportati i dati biometrici. Per confronto si riportano nella stessa tabella i valori delle misurazioni biometriche di 2 *Plecotus auritus*, catturati in località Mularza Noa (Bolotana-NU) in data 23 giugno 2001, dove è possibile osservare le differenze tra le due specie.

Sia i *Plecotus austriacus* che i *Plecotus auritus* sono stati confermati geneticamente a livello di specie mediante sequenza del gene 16S del DNA mitocondriale, effettuate in Germania nei laboratori dell'Istituto di Zoologia, Dipartimento di Ecologia dell'Università Johannes Gutenberg di Mainz. Sia per il *Plecotus austriacus* che per il *Plecotus auritus* nelle sequenze del DNA è stata riscontrata una chiara corrispondenza con quelle degli altri esemplari europei della stessa specie (dati non riportati).

Il presente lavoro ha consentito quindi di confermare la presenza di *Plecotus auritus*, che non veniva più segnalato almeno dalla prima metà del '900 e di identificare *Plecotus austriacus* per la prima volta in Sardegna, aggiungendo così una nuova specie alla checklist della mammalofauna dell'isola.

	<i>Plecotus austriacus</i>	<i>Plecotus austriacus</i>	<i>Plecotus austriacus</i>	<i>Plecotus auritus</i>	<i>Plecotus auritus</i>
Località	Locoli	Locoli	Altudé	Mularza Noa	Mularza Noa
Data	6.8.00	6.8.00	13.8.01	23.6.01	23.6.01
Sesso	Maschio	Femmina	Maschio	Femmina	Maschio
Avambraccio	39	41	39.7	39.8	37.8
Peso	7.0	8.5	8.0	8.0	7.5
Tragolarghezza	6.3	6.3	6.2	5	5
Pollice	5.2	4.8	5.2	6.1	6.4
Unghia	2.3	1.5	2.4	2.7	2.7
Forma delpene	Arrotondato		Arrotondato		Appuntito
Brugola occhio	Piccola	Piccola	Piccola	Grande	Grande
Piede	Piccolo	Piccolo	Piccolo	Grande	Grande
Coloredorso	Grigio	Grigio	Grigio	Bruno/Ross.	Bruno/Ross.
Faccia	Scura	Scura	Scura	Chiara	Chiara

Tabella 1 - Le lunghezze sono espresse in millimetri e i pesi in grammi

Data la condizione insulare della Sardegna, è lecito ritenere che sia il *Plecotus austriacus* che il *Plecotus auritus* si riproducano nella regione, anche se non siamo attualmente in grado di confermare questa ipotesi.

Ringraziamenti

Si ringrazia L'Ente Foreste della Sardegna di Nuoro per l'autorizzazione di accesso al cantiere forestale di Altudé e il capo cantiere Sig. Nicola Sanna per la sua cortese disponibilità. Si ringrazia il Dott. Paolo Agnelli, del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, per la collaborazione prestata nel lavoro bibliografico e nella ricerca museale.

Bibliografia

- Bree P. J. H. van & Dulic B., 1963. Notes on some specimens of the genus *Plecotus Geoffroy*, 1818 (Mammalia, Chiroptera) from the Netherlands. Beaufortia, Zoological Museum Amsterdam, 10, 113: 7-18.
- Gulino G., Dal Piaz G., 1939. I Chiropteri italiani. Boll. Musei Zool. Anat. comp. Torino, XLVII, s. III, 91: 61-103.
- Helversen O. von, 1989. Bestimmungsschlüssel für die europäischen Fledermäuse nach äusseren Merkmalen. Myotis, 27: 41-60.
- Lanza B., 1959. Chiroptera. In: Toschi A., Lanza B. - Fauna d'Italia, Vol. IV: Mammalia. Ed. Calderini, Bologna: 187-473.
- Lanza B., 1960. Su due specie criptiche di Orecchione: «*Plecotus auritus*» (L.) e «*P. wardi*» Thomas («Mamm.; Chiroptera»). Monitore Zool. Ital., LXVIII, 1-2: 7-23.

- Lanza B., 1961. I chiroterri dell'Italia meridionale. *LaSpeleologia*, Roma: 13-17.
- Mola P., 1916. Catalogo della raccolta delle piante e degli animaliesistenti nella regione di Bosa. Regio Ginnasio di Bosa, Museo di StoriaNaturale. Cagliari, Stab. Tip. Pietro Valdes: pp. 45.
- Mola P., 1928. Uno sguardo alla mammalofauna sarda. *Studi Sassaresi*,s. II, VI (II), Sassari, Stamp. Libr. Italiana e Straniera: 105-128.
- Mucedda M., Murittu G., Oppes A., Pidinchetta E., 1995. Osservazionisui Chiroterri troglodili della Sardegna. *Boll. Soc. Sarda Sci. Nat.*, 30:97-129.
- Stebbins R. E., 1967. Identification and distribution of bats of thegenus *Plecotus* in England. *J. Zool. London*, 153: 291-310.